

ШКОЛА ЮНОГО ФИЛОЛОГА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

Брянская Маргарита Александровна

E-mail: zhizn_prekrasna@mail.ru

старший преподаватель, Казахстанский филиал МГУ имени М.В.

Ломоносова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12648506>

Гуманитарное знание предполагает изучение сущностных сторон человека. «Язык является основной общественно значимой (опосредованной мышлением) формой отражения окружающей человека действительности и самого себя...а также средством получения нового знания о действительности» [1]. Филология как одна из областей гуманитарного знания предлагает рассматривать виды и способы познания человека через его язык и продукт языковой деятельности – текст.

Повышение уровня филологического знания – цель, которая должна ставиться, на наш взгляд, не только школой (высшей школой) в рамках формирования обязательных образовательных компетенций, но и всем обществом, поскольку развитие гуманитарных ценностей – залог развития этого общества.

Просветительским проектом, направленным на выявление талантливых учащихся учреждений общего среднего образования, интересующихся русской филологией, является Школа юного филолога Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова. Такая школа в течение нескольких десятков лет успешно функционирует на филологическом факультет МГУ, и ее «основная задача состоит не только в том, чтобы повысить общий уровень филологического образования школьников, но и в том, чтобы дать им представление о филологии как науке, сформировать определенные профессиональные навыки, помочь сделать осознанный выбор будущей специальности» [2]. Кафедра филологии Филиала при организации Школы

руководствовалась похожими принципами с учетом особых условий функционирования русского языка и литературы в Казахстане.

Организаторы данного формата призваны создавать условия для интеллектуального развития, поддержки одаренной молодежи, интересующейся русской филологией. Такие условия предполагают высокий уровень преподавания, доступ к ряду образовательных ресурсов университета, удобное расписание, разнообразные дисциплины и формы их реализации.

Следующей ступенью является развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности в области русской филологии. Так, программы учебных курсов ШЮФ не предполагают выполнение, к примеру, обязательных домашних задания на регулярной основе. Напротив, задание формулируется по типу «подумайте над вопросом», «выполните, если покажется интересным». В случае если какая-либо тема или область показалась учащемуся особенно интересной, преподаватель предлагает ознакомиться с научным первоисточником, отвечает на вопросы в индивидуальном порядке.

При наличии первичного интереса возможно развитие и углубление общеобразовательных способностей и компетенций в области русской филологии. Такие компетенции формулируются для каждой учебной дисциплины, и предлагаемые на занятиях различные формы подачи материала либо формируют эти компетенции, либо развивают их на более высоком «университетском» уровне. Так, лингвокультурологический анализ текста предполагает определенный уровень знаний в области культуры и языка, лингвистический же анализ текста на базовом уровне учащимся старшеклассникам доступен. В результате в рамках дисциплины ШЮФ «Лингвокультурология» учащиеся не только продолжают совершенствовать свое прежнее умение, но и формируют специфические филологические компетенции.

В целях конструктивной работы осуществляется знакомство с методами обучения в вузе (проводятся лекции, практические занятия, семинары, дискуссии, круглые столы, презентации творческих заданий). При этом учащимся подробно объясняются принцип каждого из методов: если практическое занятие, к примеру, предполагает систему упражнений, подготовленную преподавателем, то семинарское занятие требует некоторой самостоятельной подготовки и от учащихся т.д.

Поскольку занятия в Школе юного филолога проводят преподаватели кафедры филологии Филиала, то логичным представляется ознакомление слушателей Школы со спецификой деятельности кафедры филологии Казахстанского филиала МГУ. Кроме того, периодически становится возможным привлечение к работе ШЮФ преподавателей филологического факультета МГУ, что дает возможность ученикам ближе познакомиться с деятельностью Московского университета.

В целях консолидации филологически ориентированного сообщества осуществляется привлечение школьников к участию в научных и культурных мероприятиях кафедры филологии и Казахстанского филиала, проводимых как в рамках учебных курсов, так и вне их. Учащиеся ШЮФ в качестве слушателей приглашаются на заседание филологических секций Международной научной конференции молодых ученых «Ломоносов»; в рамках Недели русского языка в Филиале вместе со студентами принимают участие в интеллектуальных викторинах, квестах, театрализованных представлениях; пишут стихи и прозу, становясь членами литературного клуба университета, печатаются в сборниках, издаваемых клубом; принимают участие в мероприятиях, посвященных русским писателям и поэтам.

Программой работы ШЮФ сформулированы планируемые **результаты обучения**, над достижением которых работают как преподаватели, так и учащиеся Школы юного филолога Филиала.

Повышение мотивации к изучению филологии. Поскольку филология, как гуманитарная сфера знания, предполагает определенную предрасположенность учащегося к изучению языка, литературы, которое, однако, при этом нередко сопровождается некоторым сужением перспектив применения знаний, в ШЮФ на занятиях по лингвистике и литературоведению преподаватели не только делятся теоретическими знаниями, но и проводят так называемую профориентационную работу.

Углубление знаний в области филологии. Каждая из дисциплин разработана так, чтобы в рамках научно-популярного формата расширить спектр знаний, умений и навыков в лингвистической и литературоведческой областях. (Примеры учебных курсов: «Для чего нужен толковый словарь? Лексикология: слово и его значение»; «Словообразование: из чего состоит русское слово?»; «История русского языка: от Кирилла и Мефодия до наших дней»; «Грамотно ли Вы говорите? – Литературная норма и частотные речевые ошибки»; «Литературная гостиная: современные русские писатели Казахстана»; «Великие романы 19 века»; «Серебряный век» русской поэзии» и другие).

Актуализация знаний, умений, навыков, необходимых для поступления абитуриентов на направление «Филология». Не являясь подготовительными курсами для поступающих на филологическое направление Казахстанского филиала МГУ, Школа юного филолога при этом стремится обратить внимание старшеклассников на особенности филологического образования, получение которого на уровне университета невозможно, к примеру, без высокого уровня грамотности письменной и устной речи, без знания основных классических произведений русской литературы и под.

Формирование / развитие навыка выступления в рамках научного дискурса. Помимо специальной обязательной дисциплины «Ораторское мастерство и научный текст», каждый учащийся в качестве итогового задания готовит доклад по одной из предложенных тем, касающихся

изученных дисциплин (например, «Детский фольклор»; «Лексическая норма: о фразеологизмах и их классификации»; «Писатели на русском троне (на примере сочинений Иоанна Грозного и Екатерины II)»; «Пословицы и поговорки – культура, запечатленная в народном слове»; «Морфология волшебной сказки»; «Путь героя в мифе и в кино» и многие другие). Выступление с докладом и презентацией осуществляется в рамках итоговой отчетной конференции, где каждый выступающий оценивается по таким критериям, как раскрытие темы, осознанность изложения, качество выступления с точки зрения ораторского мастерства, умение отвечать на вопросы.

Таким образом, работа Школы юного филолога, осуществляемая кафедрой филологии Казахстанского филиала МГУ, несомненно, способствует повышению уровня филологического – гуманитарного – знания молодежи.

Литература:

1. Кибрик А.Е. Язык // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://tapemark.narod.ru/les/604c.html>.
2. Сайт программы «МГУ – школе» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://teacher.msu.ru/node/5898>.